

YER OSTI SUVLARINING TURLARI, HOSIL BOLISHI VA TARKIBI.

Rasulev A.X. dotsent., Magistr A.N.Doniyorov., talaba M.A.Baxtiyarova
Toshkent davlat texnika universiteti
doi.org/10.5281/zenodo.11221594

Anotatsiya: Ushbu maqolada yer osti suvlarining turlari, ularning hosil bo'lishi va tarkibiga oid mulohazalar berilgan.

Kalit so'zlar: tog' jinslari, gigroskopik suv, pardali suv, gravitatsion suvlar, infiltratsiya, tektonik yoriq, g'ovak suvlar

Annotation: This article provides comments on the types of groundwater, their formation and composition.

Key words: rocks, hygroscopic water, curtain water, gravity water, infiltration, tectonic fault, pore water.

Аннотация: В данной статье даны комментарии о типах подземных вод, их формировании и составе.

Ключевые слова: горные породы, гигроскопичная вода, завесная вода, гравитационная вода, инфильтрация, тектонический разлом, поровая вода.

Jahonning qurg'oqchil iqlimli va yer usti suvlari bilan kam ta'minlangan ko'pgina mamlakatlarida qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orishda yer osti suvlaridan keng foydalanilmoqda. AQSh ning g'arbiy shtatlarida, Avstraliya, Hindiston, Xitoy, Isroil kabi davlatlarda yer osti suvlari katta miqdorlarda ishlatilib kelinmoqda. Markaziy Osiyoda, shuningdek, O'zbekistonda sug'oriladigan maydonlarning kengaytirilishi natijasida suv taqchilligi kuchaydi. Bu taqchillikni yer osti suvlaridan foydalanish orqali kamaytirish imkoniyati mavjud. [1]

Yer osti suvlari deb yer po'stidagi tog' jinslari orasida joylashgan qattiq, suyuq, gaz holajmagi suvlarga aytiladi.

Rus olimi Vernadskiyni hisob-kitoblariga ko'ra 16 km gacha chuqurlikda bolgan yer ostida suvlarining umumiy hajmi 400 mln m³ ga teng ekan. Yer osti suvlarining yer yuzasiga yaqinroqdagilari qattiq jinslar orasidagi kanalchalar orqali harakatlanadi. Bu suv tomchilari bir-biri bilan deyarli bog'liqdir. Katta chuqurlikdagi suvlar esa tog' jinslari orasidagi g'ovaklarda joylashgan bolib quruq qazilmalarda bosimning nisbatan o'sha chuqurlikda kamayishi natijasida bu suv kapilarlari bosim kamayishi natijasida shu quduqqa talpinadi va yer yuzasiga chiqadi.

Tabiatda yer osti suvlarining paydo bo'lishi tog' jinslarining turlariga, ularning tarkibiga, xossalari xususiyatlariga bogliq holda yuz beradi. Tog' jinslari qatlamlaridagi mavjud yer osti suvlari ma'lum hajm va yo'nalishidagi suv oqimini vujudga kelishiga qadar bir necha holatda boladi. Bunda eng awalo, jins jarralari atrofida suv molekulalarining dastlabki to'planish jarayoni yuz beradi, keyin bu to'planish tola

holatga, so'ngra parda suvi ko'rinishiga kelishi va nihoyat, erkin oquvchan gravitatsion va kapilyar holatga olish jarayoni yuz beradi.[2]

Suv bug'lari - tog' jinslari zarralari sirtida tutgan holatiga qarab, mustahkam bog'langan va bo'sh bog'langan suvlar vujudga keladi. Mustahkam bog'langan va gigroskopik suvlar jins zarralari bilan mustahkam bog'langan bo'lib, bu suvni faqat yuqori haroratda qizdirish yo'li bilan ajratib olish mumkin.

Gigroskopik suv - pardasining qalinligi bir necha suv molekularining qalinligiga barobar bo'lib, o'lchami mm ning mingdan birulushini tashkil etadi. Bo'sh bog'langan suv, havoning nisbiy namligi 100% bo'lib, gigroskopik suv pardasining hajmiy jihatdan oshishi natijasida hosil bo'ladi. Bu suv pardasining qalinligi mm ning yuzdan bir ulishiga to'g'ri kelib, molekular kuchlar bilan ushlanib turadi, lekin ushlanish kuchi mustahkam bog'langan suv pardasiga nisbatan bo'sh bo'ladi. [4]

Pardali suv - gigroskopik suvlarga nisbatan qalinroq bo'lib, tog' jinslari uni mexanik kuch bilan ushlab turadi. Bu suv pardasi fanda parda suv nomi bilan atalib, tog' jinslarini suv bilan to'la to'yingan miqdordagi holatini aks etdiradi va jinsning maksimal molekular namlik sig'imi deb yuritiladi. Mustahkam va bo'sh bog'langan suvlar birgalikda molekular suv deb ataladi. Jinslarning maksimal molekular namlik sig'imi 0,76 (qum), 11,82 (qumoq tuproq) va 33,25 (gil tuproq) oralig'ida o'zgaradi va ularning fizik, suvli, deformatsiyalanish va mustahkamlik xususiyatlarini qurilish nuqtayi nazardan baholashda katta ahamiyatga ega. Jumladan, gilli jinlarda molekular suv miqdorlarining ko'p bo'lishi ularning xossa va xususiyatlarini yomonlashishiga olib keladi.

Erkin oquvchan suvlar - gravitatsion, kapillar va immobilizovan suvlar holatida bo'ladi.

Gravitatsion suvlar - tog' jinslari bo'shliqlari, g'ovaklari va yoriqlari bo'ylab harakat qiladi va yer osti suvlari oqimini vujudga keltiradi.

Kapillar suv - paydo bo'lishi va holati gravitatsion suvning qalinligi, qaysi tog' jinslari qatlamlarida mavjudligi bilan chambarchas bog'liq holda yuz beradi. Chunki bu suv doimo gravitatsion (yer osti) suv oqimi qatlamining ustki qismidan (chegarasidan) tog' jinslari g'ovaklari bo'ylab kapillar, gidrostatik kuchlar ta'siri ostida, ma'lum balandlikkacha ko'tarilgan holatda bo'ladi. Kapillar ko'tarilish balandligi tog' jinslarini tashkil etib turuvchi mineral zarralar diametriga, zarralar oralig'idagi kapillar g'ovaklar o'lchamlariga qarab turlicha bo'lishi mumkin. Yirik donali qumlarda bu qiymat asosan 2-3 dan 13 sm gacha, mayda va mayin donali qumlarda 30-60 dan 105,5 sm gacha, qumoq 245 tuproqlarda 120-160 sm, gilli jinlarda 300-400 sm ga etadi. Ba'zi bir adabiy ma'lumotlarda (Sedenko, 1979) gil jinlardagi kapillar ko'tarilish hatto 6-12 m balandlikka yetishi ko'rsatiladi.

Infiltratsiya suvining vujudga kelishi u yoki bu hududga tushadigan yog'inning miqdoriga, tog' jinslarining g'ovaklik darajasiga, yer sathi tuzilishiga, uning dengiz sathiga nisbatan absalut balandligiga bog'liq holda sodir bo'ladi. Yer osti suvlarining vujudga kelishida yeming chuqur qatlamlarida yuz beradigan jarayonlar, jumladan: magma yuqoriga ko'tarilishi vaqtida ajraladigan suv bug'larining kondensatsiyalanishi va suyulishi, vodorod va kislorod molekulalarining sintez qilinishi, minerallar tarkibidagi suvlarning yuqori bosim va haroratda ajralishi sabab bo'lishi ham mutaxassislar tomonidan ko'rsatilgan. Bunday yo'llar bilan hosil bo'ladigan suvlarni fanda yuvenil suvlar deb nomlanadi. Yer osti suvlari paydo bo'lishi tog' jinslari dastlabki yotqizilish davri bilan bog'liqligi to'g'risida ham ma'lumotlar mavjud! Tog' jinslari yotqizilish davri bilan bog'liq bo'lgan bunday suvlarni sedimentatsion suvlar deb ataladi.[3]

Yer osti suvlarini ma'lum guruhlariga ajratilishida, ya'ni tasniflanishida ularning vujudga kelish sharoiti, qaysi guruhdagi tog' jinslari qatlamlarida joylashgan yoki yotishi, joylashish jaroiti va holati, pdydo bo'lish davri, harorati, fizik hossalari, tarkibidagi mavjud erigan tuzlar miqdori va boshqa xususiyatlari hisobga olinadi.

1-rasm. Artezian qudug'ining ishlashi.

Yer osti suvlari gidravlik xususiyatlariga ko'ra bosimsiz va bosimli turlarga bo'linadi. Bosimsiz suvlar erkin sathga ega bo'lsa, bosimli suvlar mavjud bolgan suvli qatlam yuqori qismidan suv o'lkazmaydigan suv to'sar jins qatlami bilan ajralgan boladi va doimiy holatda gidrostatik bosim ostida boladi.

Foydalanilgan Adabiyotlar.

1. B.T. Toshmuhamedov. Umumiy Geologiya. «Noshir» Toshkent — 2011
2. Dolimov T.N. Troitskiy V.I. Evolutsion Geologiya.T. «Universitet»2005
3. N.D.Muratov “Geologiya - Razvedka Ishlari Yangi Texnika Va Texnologiyasi” Toshkent 2020
4. Wikipedia.uz
5. Калинин А.Г и др. Технология бурения разведочных скважин. Москва, Техника, 2004.